

РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Абдуллаева Барно Хатамовна

*преподаватель кафедры методики русского языка, Ферганский
государственный университет, Узбекистан.*

Эсонова Икболхон Шерзод кизи

*Студент Ферганского государственного университета,
Узбекистан*

Аннотация. Статья подчеркивает важность практических занятий и современных технологий в развитии речевых навыков и воспитании культуры речи учащихся. В статье обсуждаются основные задачи и формы практических занятий, а также методы их проведения с использованием современных технологий. Авторы отмечают, что практические занятия позволяют учащимся применять теоретические знания о нормах и правилах языка в реальных ситуациях общения, развивать лексический запас, грамматические навыки и коммуникативные умения.

Ключевые слова: учащийся, обратная связь, навык, занятие, программное обеспечение, реалистичная обстановка, уважительное отношение, мотивация учащихся, формирование культуры речи

Формирование культуры речи - это сложный и многогранный процесс, который охватывает различные аспекты речевой деятельности, включая произношение, интонацию, лексику, грамматику и связную речь. Для эффективного формирования культуры речи недостаточно просто знать теоретические нормы и правила языка. Необходимо регулярно практиковать речевые навыки, чтобы закрепить их и развить автоматизм. Практические занятия предоставляют учащимся возможность применять теоретические

знания в реальных ситуациях общения. Выполняя различные упражнения и задания, учащиеся отрабатывают навыки правильного произношения, учатся выбирать точные слова и выражения, строить грамматически правильные предложения и связно излагать свои мысли. Современные технологии дополняют практические занятия, делая их более интерактивными, увлекательными и эффективными. Интерактивные упражнения и игры позволяют учащимся проверить свои знания и развить речевые навыки в игровой форме. Программное обеспечение для анализа речи помогает выявить ошибки в произношении и интонации, а виртуальные среды и симуляторы предоставляют возможность практиковать речевые навыки в безопасной и реалистичной обстановке.

Практические занятия позволяют учащимся применять теоретические знания о нормах и правилах языка в реальных ситуациях общения. Они включают в себя различные упражнения на произношение, интонацию, лексику, грамматику и связную речь. Благодаря практическим занятиям учащиеся:

- ✓ Улучшают свои навыки произношения, интонации и ударения. Они учатся правильно произносить звуки, слова и фразы, а также использовать правильную интонацию и ударение.
- ✓ Расширяют свой лексический запас и учатся выбирать точные слова и выражения. Они изучают новые слова и выражения, а также учатся использовать их в appropriate context.
- ✓ Отрабатывают грамматические нормы и правила. Они учатся правильно строить предложения и использовать грамматические конструкции.
- ✓ Развивают навыки связной речи (устная и письменная речь, слушание, чтение). Они учатся связно и логично излагать свои мысли как в устной, так и в письменной форме, а также эффективно слушать и понимать речь других людей.

- ✓ Учатся вести диалог и дискуссию. Они учатся общаться с другими людьми, поддерживать беседу и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
- ✓ Воспитывают речевую культуру и уважительное отношение к языку. Они учатся использовать язык правильно, ясно и выразительно, а также уважать языковые нормы и правила.

Практические занятия являются неотъемлемой частью процесса формирования культуры речи, так как они дают учащимся возможность применять свои теоретические знания на практике и развивать необходимые речевые навыки.

Современные технологии играют важную роль в дополнении и усилении практических занятий по формированию культуры речи. Они делают уроки более интерактивными, увлекательными и эффективными, повышая мотивацию учащихся и помогая им лучше усваивать материал. Интерактивные упражнения и игры позволяют учащимся проверить свои знания и развить речевые навыки в игровой форме. Такие упражнения могут включать викторины, кроссворды, головоломки и ролевые игры. Они помогают учащимся повторить пройденный материал, закрепить новые знания и развить навыки работы в команде.

Программное обеспечение для анализа речи помогает учащимся выявить ошибки в произношении и интонации. Такие программы могут анализировать речь учащихся и предоставлять подробную обратную связь, указывая на конкретные ошибки и предлагая упражнения для их исправления. Это помогает учащимся улучшить свои навыки произношения и сделать свою речь более четкой и выразительной.

Виртуальные среды и симуляторы предоставляют учащимся возможность практиковать речевые навыки в безопасной и реалистичной обстановке. Такие среды могут имитировать различные ситуации общения, такие как собеседования, презентации и деловые встречи. Это позволяет учащимся отрабатывать свои речевые навыки в условиях, приближенных к

реальным, и получать обратную связь от виртуальных собеседников или преподавателей.

Адаптивные образовательные платформы используют искусственный интеллект для персонализации обучения и концентрации на областях, требующих улучшения. Они анализируют прогресс учащихся и подстраивают учебный материал под их индивидуальные потребности. Это позволяет учащимся учиться в своем собственном темпе и сосредоточиться на тех аспектах языка, которые им необходимо улучшить.

Персональные речевые тренеры предоставляют индивидуальную обратную связь и упражнения для улучшения произношения, интонации и беглости речи. Они используют технологии распознавания речи и машинного обучения, чтобы анализировать речь учащихся и выявлять области, требующие улучшения. Пользователи получают персонализированные упражнения и рекомендации, которые помогают им улучшить свои речевые навыки.

Использование современных технологий на практических занятиях помогает учащимся:

- ✓ Повысить мотивацию к изучению культуры речи. Интерактивные упражнения, игры и симуляции делают уроки более увлекательными и повышают интерес учащихся к предмету.
- ✓ Сделать уроки более увлекательными и интерактивными. Технологии позволяют проводить викторины, игры и другие интерактивные занятия, которые вовлекают учащихся в процесс обучения и делают его более запоминающимся.
- ✓ Получить подробную обратную связь и рекомендации по улучшению речи. Программное обеспечение для анализа речи и персональные речевые тренеры предоставляют учащимся подробную обратную связь о своей речи, помогая им выявить свои сильные и слабые стороны и получить рекомендации по улучшению.

- ✓ Практиковать речевые навыки в безопасной и реалистичной среде. Виртуальные среды и симуляторы позволяют учащимся практиковать свои речевые навыки в условиях, приближенных к реальным, без риска совершить ошибки перед большой аудиторией.
- ✓ Персонализировать обучение и сосредоточиться на своих индивидуальных потребностях. Адаптивные образовательные платформы и персональные речевые тренеры подстраивают учебный материал и упражнения под индивидуальные потребности учащихся, помогая им сосредоточиться на тех аспектах речи, которые им необходимо улучшить.

В целом, использование современных технологий на практических занятиях по культуре речи повышает мотивацию учащихся, делает уроки более увлекательными и интерактивными, предоставляет подробную обратную связь и рекомендации, позволяет практиковать речевые навыки в безопасной среде и персонализирует обучение, помогая учащимся достичь своих индивидуальных целей.

Таким образом, сочетание практических занятий и современных технологий создает оптимальные условия для формирования культуры речи учащихся. Регулярная практика, подкрепленная инновационными технологиями, помогает им развивать свои речевые навыки, повышать уровень грамотности и воспитывать уважительное отношение к языку. Практические занятия предоставляют учащимся возможность применять свои теоретические знания на практике, а современные технологии дополняют этот процесс, делая его более увлекательным, эффективным и персонализированным. В результате учащиеся могут развить сильные речевые навыки, которые будут служить им на протяжении всей жизни.

Литература

1. Библер В.С. Диалог культур и школа XXI века // Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы. – Кемерово, 1993.

2. Брудный А.А. Психологическая герменевтика. Учебное пособие. – М., 1998.

3. Едличка А. Теория языковой культуры сегодня / Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 20: Теория литературного языка в работах ученых ЧССР: Сборник: Пер. с чешск. и словац. – М., 1987.

4. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – СПб, 1994.

5. Рождественский Ю.В. Словарь терминов. (Общеобразовательный тезаурус). – М., 2002.